

Evaluación hidrodinámica y arranque de un filtro percolador a escala laboratorio

Hydrodynamic evaluation and startup of a laboratory-scale trickling filter

Ballesteros. M Laura¹, Díaz. P Eliana², Ortiz. B Laura³, Sánchez. M María⁴, Lizcano Sandoval, Victor Augusto⁵

^{1, 2, 3, 4} Universidad Sergio Arboleda, escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, programa de Ingeniería Ambiental. Bogotá D.C, Colombia. ⁵ Programa de Ingeniería Ambiental, Grupo de Investigación IDEASA, Universidad Sergio Arboleda

RESUMEN

En este artículo se presenta la evaluación hidrodinámica y el arranque de un filtro percolador a escala de laboratorio para el estudio del comportamiento en la remoción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en aguas residuales. El arranque de un reactor para el tratamiento de aguas residuales representa una de las etapas más críticas para el buen desempeño de este tipo de tecnologías. La DQO es un parámetro utilizado para medir la cantidad de materia orgánica y compuestos oxidables presentes en las aguas residuales, siendo un indicador importante de la carga contaminante. El reactor se diseñó y construyó con un volumen de 12L, utilizando plástico como medio filtrante. Para el agua residual se creó un medio nutritivo de nitrógeno y fósforo con una DQO inicial de 500 mg/L y se usaron como sustrato para los microorganismos presentes en la biopelícula bajo diferentes tasas de carga hidráulica, para su aclimatación. Se midió la DQO antes y después del tratamiento para evaluar la eficiencia de remoción. Los resultados experimentales mostraron una eficiencia promedio del reactor del 15%, debido a las diferentes limitantes que se presentaron, sin embargo, presentó picos del 75 y el 90% de remoción. Se observó que el reactor requiere de un flujo continuo de agua residual para garantizar su eficiencia, se tendría que evaluar si el medio filtrante que se utilizó fue efectivo en la remoción de compuestos orgánicos.

Palabras clave: filtro percolador, arranque, hidrodinámica

ABSTRACT

This article presents the hydrodynamic evaluation and start-up of a trickling filter on a laboratory scale for the study of the behavior in the removal of Chemical Oxygen Demand (COD) in wastewater. The start-up of a reactor for wastewater treatment represents one of the most critical stages for the good performance of this type of technology. COD is a parameter used to measure the amount of organic matter and oxidizable compounds present in wastewater, being an important indicator of the pollutant load. The reactor was designed and built with a volume of 12L, using plastic as the filter medium. For the residual water, a nutrient medium of nitrogen and phosphorus was created with an initial COD of 500 mg/L and used as a substrate for the microorganisms present in the biofilm under different rates of hydraulic load, for their acclimatization. The COD was measured before and after the treatment to evaluate the removal efficiency. The experimental results showed an average efficiency of the reactor of 15%, due to the different limitations that were presented, however, it presented peaks of 75 and 90% removal. It was observed that the reactor requires a continuous flow of residual water to guarantee its efficiency, it would have to be evaluated if the filter medium that was used was effective in the removal of organic compounds.

Keywords: trickling filter, startup, hydrodynamics

¹ Correo electrónico: laura.ballesteros01@usa.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

El funcionamiento de un reactor para el tratamiento de aguas residuales es un proceso que comprende un conjunto de etapas destinadas a poner en marcha un sistema de tratamiento de aguas residuales. Durante esas etapas, el reactor busca alcanzar su capacidad de tratamiento óptima (Torres-Lozada, 2010). Cada etapa puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas. En el caso de los reactores biológicos, las etapas más importantes se centran en la evaluación de su hidrodinámica, en la aclimatación de los lodos y en el arranque del reactor. Durante la fase de evaluación hidrodinámica, parámetros como el tiempo de retención hidráulico promedio y la presencia de zonas muertas y cortocircuitos son estimadas, con el fin de reducir fallas operacionales y estructurales que puedan afectar la calidad del efluente tratado (Fogler, 2006; Li, 2017). Por otro lado, en la etapa de aclimatación, las cepas de lodos son tomadas de un reactor biológico (aerobio o anaerobio) en funcionamiento y trasladadas a otro reactor con las mismas características de funcionamiento para ser estabilizadas bajo las condiciones climáticas o ambientales de un agua residual en específico. De acuerdo con Kamali et al., (2022), los lodos utilizados para la aclimatación se alimentan con el agua residual que ingresará al nuevo reactor. Durante al menos una semana, la biota empezará a cambiar de tal modo que los microorganismos adaptables se desarrollarán en número y empezarán a realizar el tratamiento del agua según el nivel destinado para la remoción de contaminantes. En la tercera etapa, se promueven cambios de caudal en el arranque de reactor, los cuales modifican la carga orgánica e hidráulica con el fin de facilitar la adaptación de los microorganismos ante cambios drásticos de sustrato y tiempos de retención hidráulicos (Reyes & Reyes, 2009).

Los filtros percoladores son reactores de lecho empacado y de flujo descendente que se utilizan en el tratamiento biológico de las aguas residuales. Cuando el agua residual ingresa al filtro percolador, esta se distribuye uniformemente sobre todo el lecho o material filtrante. Gran parte de los microorganismos que están presentes en este reactor se encuentran adheridos a las paredes de los filtros en donde llevan a cabo, mediante procesos de oxidación, la biodegradación de contaminantes orgánicos e inorgánicos como algunos nutrientes, principalmente (Wates & South Africa. Water Research Commission., 2002). Estos filtros tienen una gran diversidad de aplicaciones, ya sea como una tecnología de tratamiento independiente o en combinación con otras formas de tratamiento, tales como lagunas de oxidación o reactores de lodos activados. Unidades de tratamiento como estas gozan de ventajas tales como el funcionamiento estable, su fácil operación, baja demanda energética en comparación con procesos asociados a lodos activos o cultivo en suspensión, además de no necesitar recirculación de lodo producido.

No obstante, la información existente sobre la evaluación de los factores o etapas de arranque en los filtros percoladores es incipiente. Es por ello por lo que, en esta investigación, se evaluó el arranque de un filtro percolador a escala laboratorio para la remoción de materia orgánica empleando un agua residual sintética. Durante el experimento se estimó el tiempo de retención hidráulico del reactor a diferentes caudales de operación, tipo reactor de bajo el cual opera el filtro percolador y la remoción de la demanda química de oxígeno durante la etapa de aclimatación y arranque del sistema.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Unidad experimental

La unidad de experimentación se diseñó en material de plástico de 5 mm de espesor, con un volumen de 12 L, y con dimensiones de 0.29 m de altura y 0.33 m de diámetro (Figura 1a). Como medio de suspensión se empleó coraza de PVC de 1 pulgada de diámetro cortada a una longitud aproximada de 5 cm (Figura 1b).

Para garantizar estabilidad, la unidad experimental se ubicó dentro de una caja de madera de 0.60x0.41x0.42 m (alto, ancho y profundidad). En la parte superior del reactor se ubicó el sistema de distribución de caudales el cual contó con un tanque de 1.4 L conectado con cuatro brazos rotatorios de 0.12m de longitud. Cada brazo contó con cuatro perforaciones de 1 mm de diámetro (Figura 1a). La rotación se realizó empleando motor que garantizó una velocidad de 5 rpm.

Figura 1. Unidad experimental. (a) Filtro percolador. (b) Material de suspensión

2.2. Hidrodinámica del reactor

Para evaluar el comportamiento hidrodinámico del filtro percolador se realizó un ensayo de trazadores empleando azul de metileno con una concentración de 1000 mg/L. Durante el ensayo hidrodinámico se evaluaron caudales de 0.026, 0.002 y 0.0002 L/s. La alimentación del sistema se realizó con un tanque 8 L de capacidad conectado al reactor mediante bomba sumergible modelo FP-228.

La sustancia trazadora se aplicó dentro del tanque distribuidor del reactor, empleando un volumen de dosificación de 30 mL. La distribución de los tiempos de residencia (E_i) se estimó midiendo las concentraciones de salida del trazador (C_i) en diferentes instantes de tiempo (t) hasta que el azul de metileno no fuera perceptible a simple vista dentro del reactor (Ec. 1).

$$E_t = \frac{C_t}{\int_0^{\infty} C_t dt} \quad (1)$$

En reactores que presentan lecho empacado, los tiempos de residencia medios (t_m) difieren del tiempo teórico (t_t), el cual se estima como la relación entre el volumen (V) y el caudal (Q), ($t_t = V/Q$). Para evaluar el t_m en el filtro percolador se empleó la ecuación 2.

$$t_m = \int_0^{\infty} t E_t dt \quad (2)$$

Con el propósito de evaluar la similitud de la E_t del reactor en los diferentes caudales considerados respecto a un modelo ideal de reactor completamente mezclado (RCM), se realizaron 10 simulaciones de RCM entre 1 y 10 series (n), considerando los t_m estimados (Ec. 3).

$$E_t = \frac{1}{t_m} \frac{n^n}{(n-1)!} \left(\frac{t}{t_m}\right)^{n-1} \text{Exp}\left(\frac{-nt}{t_m}\right) \quad (3)$$

2.3. Preparación del agua sintética

Para la adecuación del sustrato que ingresó al reactor, se preparó una solución de agua sintética con el propósito de simular las características orgánicas y nutritivas de un agua residual doméstica. Para la preparación del agua sintética se consideró la investigación realizada por Fallahzadeh et al., (2020), para ello se emplearon cuatro soluciones madre para un volumen de un litro descrita en la Tabla 1.

Tabla 1. Cantidad de reactivos empleados para la preparación de la solución madre del agua nutritiva.

Solución	Reactivos	Concentración (g/L)
1	Fosfato de potasio monobásico (KH_2PO_4)	8.5
	Fosfato ácido dipotásico (K_2HPO_4)	21.75
	Cloruro de amonio (NH_4Cl)	0.5
	Fosfato de sodio dibásico dihidratado ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	33.4
2	Sulfato de magnesio heptahidratado ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	22.5
3	Cloruro de calcio dihidratado ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	36.4
4	Cloruro de hierro hexahidratado ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	0.25

Cada solución madre de agua nutritiva se diluyó en un litro con 468 mg de glucosa para la preparación del agua residual sintética en las siguientes proporciones: 10 mL de la solución 1; y 1 mL de cada una de las soluciones 2, 3 y 4. La masa de glucosa adicionada correspondió a una concentración de DQO cercana a los 500 mg/L.

2.4. Aclimatación de lodos

Los lodos utilizados para el arranque del reactor se tomaron de la PTAR del municipio de Soacha (Colombia). El volumen recolectado fue de 4 L de un reactor de lodos activados, estos lodos se trasladaron al laboratorio de química ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, donde se colocaron bajo aireación artificial por una semana empleando una bomba de aire modelo AP-1688.

La aclimatación se llevó a cabo en dos fases durante una semana. La primera fue la fase anaerobia, en donde se cerró completamente el reactor (sin material filtrante) y en él se depositó un 40% de los lodos aclimatados y diluidos en agua residual sintética hasta ocupar el volumen total del reactor, el cual fue sellado durante ese instante de tiempo. Esta operación se realizó con el fin de facilitar el proceso de adaptación de los microorganismos anaerobios en la base y paredes del reactor. La segunda fase, fue aerobia, en ella se sumergió completamente el material filtrante en el volumen restante de lodos, haciendo uso de un sistema de aireación artificial. Esta etapa se realizó con el fin de lograr la formación de la capa de biopelícula en el material filtrante. Una vez se formó la biopelícula, el material filtrante se incorporó al filtro, en donde se dejó otros dos días para que los lodos sedimentados y no adheridos saliesen del reactor. Una semana previa al arranque de reactor, a los lodos se les agregaron probióticos y materia orgánica para asegurar la supervivencia de los microorganismos.

2.5. Arranque del reactor

El filtro percolador se operó en modo continuo a diferentes caudales (Tabla 2) y a una temperatura ambiente entre 15 y 22 °C. El oxígeno disuelto en el sustrato de alimentación provenía principalmente de la difusión superficial de oxígeno sin aireación artificial. La variación de pH estuvo entre 6 y 8. La variación de caudales se realizó con el fin de facilitar la adaptación de los microorganismos presentes en reactor a variaciones de cargas orgánica, tal como ocurriría en una PTAR real.

Tabla 2. Variaciones del caudal en el periodo estabilización

Día de medición	Caudal (l/s)	Apertura de la válvula (°)
1 al 6	0.00036	20
7 al 13	0.00052	45
14 al 20	0.008	60
21 al 24	0.026	90

El parámetro empleado para evaluar la remoción de materia orgánica del reactor fue la DQO, la cual se midió diariamente en el efluente y se analizó mediante el espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 nm. Estas mediciones se realizaron, mientras se realizaron por un periodo de 24 días. Para asegurar el flujo continuo de agua al reactor, se mantuvo en recirculación por 12 horas, esto se realizó a partir del día 17.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Comportamiento hidrodinámico del reactor

De acuerdo con Fogler, (2006), en los reactores completamente mezclados las partículas contenidas en el fluido de alimentación pasan a diferentes tiempos dentro del reactor, presentando una variación de los tiempos de residencia del material. En la figura 1 se aprecia que los t_m del reactor varían de manera inversamente proporcional al caudal. Al instante de cada t_m se encontró que el porcentaje de masa de trazador que salió del reactor fue del 70%, 80% y 76% para caudales de 0.026, 0.002 y 0.0002 L/s. Los resultados obtenidos corresponden con lo reportado por Zeng et al., (2013) quienes obtuvieron una recuperación del entre el 75 % y el 95 % en tiempo cercanos al t_m . Los tiempos de salida material restante se deben a la presencia de zona muertas contenidas en el reactor. Cabe resaltar que en los filtros percoladores, el material de soporte afecta la uniformidad del fluido debido a que hay secciones que ofrecen resistencia al flujo, retardando el tiempo de paso de algunas moléculas.

Figura 2. Distribución de los tiempos de residencia del reactor. (a) Et para un caudal de 0.026 L/s. (b) Et para un caudal de 0.002 L/s. (c) Et para un caudal de 0.0002 L/s. Las líneas verticales naranjas representan el tiempo de residencia medio para cada caudal evaluado

Según Wates et al., (2002). los aspectos hidrodinámicos del diseño y la operación del filtro percolador dictan la distribución adecuada del flujo, el tiempo de retención efectivo en el filtro y la humectación adecuada del medio filtrante. El tiempo de retención hidráulica es un parámetro clave en el rendimiento del filtro (Nyadziehe, 1982), en este estudio se observó como las fracciones de trazador que se representaron en las funciones E_t se reducen con respecto al caudal. Este comportamiento se debe a que un incremento en los caudales aumenta la ocurrencia de cortocircuitos en el reactor. Los estudios de trazadores y las pruebas de retención de líquidos son útiles para comprender el tiempo de retención efectivo del filtro. La distribución adecuada del flujo requiere atención a las pérdidas de carga hidráulica, los efectos de la fuerza centrífuga y la velocidad de rotación (Hu et al., 2021).

La distribución de los tiempos de residencia son empleadas para caracterizar problemas en la operación de reactores y modelar flujos no ideales respecto a un flujo ideal. En la figura 2 se observa que el filtro percolador presentó un comportamiento similar a un reactor completamente mezclado ideal mezclado en serie 2. Sin embargo, los picos máximos de concentración reportados a la salida del reactor para caudales de 0.026, 0.002 y 0.0002 L/s son un 16.21, 29.85 y 47.00% superiores a los picos de concentración que podría presentar un reactor ideal de serie 2. Este comportamiento se debe a que el medio poroso del lecho filtrante del reactor se encuentra al aire libre acelerando el paso de las partículas del reactor, caso diferente al que podría ocurrir en reactores con medio filtrante inmerso en el agua como los filtros anaerobios de flujo ascendente.

Figura 2. Comparación de E_t estimado (línea naranja) respecto a modelos ideales RCM en diferentes configuraciones de serie. (a) E_t para un caudal de 0.026 L/s. (b) E_t para un caudal de 0.002 L/s. (c) E_t para un caudal de 0.0002 L/s. Las líneas verdes representan la configuración de reactor ideal que más se asemeja a las características del filtro percolador

El tiempo de retención real tuvo una variación aproximada del 26% con respecto al que se había calculado teóricamente para los tres caudales evaluados. El tiempo real estimado fue de 462, 6000 y 60000 segundos. Para Zeng et al., (2013) el tiempo de retención de un filtro percolador se relaciona con el tipo de material filtrante que empleado, ya que el diámetro promedio de los poros del reactor afecta la velocidad de paso del fluido en el reactor.

Un tiempo de retención más prolongado permite que los microorganismos del medio filtrante tengan más tiempo para degradar los contaminantes y eliminarlos de las aguas residuales. Sin embargo, un tiempo de retención más largo también puede provocar obstrucciones y otros problemas operativos. La relación específica entre el tiempo de retención y el rendimiento de un filtro percolador puede depender de una variedad de factores, incluidos el tipo y la configuración del medio filtrante, las características de las aguas residuales entrantes y las condiciones operativas del sistema.

3.2. Arranque del reactor

En la Figura 4 se observa el comportamiento de la DQO durante el tiempo analizado. Durante los primeros tres días de arranque del reactor las concentraciones de DQO se incrementaron en un 12, 30 y 35% respecto a la DQO de presentada en el agua residual sintética sin tratar. Esto debido a que, en los primeros días de medición se removieron algunas partículas que no lograron adherirse al material filtrante. Del día 6 al día 9, la eficiencia de remoción aumento, ya que la presencia de materia orgánica en el afluente fue menor que la entrante, por lo que los microorganismos que estaban adheridos al material filtrante comenzaron a hacer el proceso de degradación de la materia orgánica entrante y a medida que pasaron los días la tasa de consumo se hizo mayor, hasta alcanzar un 75% de remoción.

Entre los días 10 y 20 el reactor presentó un incremento medio de las concentraciones de DQO del 14% al incrementar el caudal a 0.008 L/s. Este comportamiento se debió a dos factores que afectaron el rendimiento del reactor. El primero, relacionado con el incremento del caudal y una reducción del tiempo de retención hidráulica, lo que implica una adaptación de los microorganismos a un cambio en la carga hidráulica (Balaguer, 2011). El segundo, relacionado con la aceleración de los tiempos de descarga del tanque alimentador del reactor, este tipo de fallas operacionales ocasiona una reducción del medio biológico del reactor y el desprendimiento de la biopelícula del reactor (Saucedo, et al., 2007).

Sin embargo, al continuar con el flujo de agua la cual contiene niveles de glucosa que actúa como alimento para los microorganismos, estos lograron continuar con sus procesos naturales de degradación y reproducción logrando así en los últimos días de medición un porcentaje de remoción mayor. Chipperfield (1967) indica que la carga hidráulica la cual está relacionada con el flujo de agua es un factor muy importante para que se mantenga una distribución uniforme de la película de lodos a través del filtro percolador, este autor recomienda aplicar una carga hidráulica en exceso para lograr una superficie mojada total del medio de filtrado y además sugiere encontrar un límite de carga hidráulica para evitar un desprendimiento.

Figura 4. DQO efluente medida durante el proceso de arranque del reactor. La línea central punteada representa afluente proporcionada en el tanque de alimentación del reactor. Los rectángulos punteados verticales representan los caudales de operación empleados en la etapa de arranque del reactor

El porcentaje promedio de eficiencia alcanzado fue del 15%, sin embargo, en el último valor medido se registró un aumento significativo en esta eficiencia pasando de un 34% a un 90% (Figura 4). Este aumento tan esporádico de la eficiencia puede estar relacionado con el sistema de recirculación que se implementó en los últimos días, con el objetivo de corregir la limitación de un flujo continuo. Según Reyes y Reyes (2009) recircular el agua tratada de nuevo al filtro puede aumentar la eficiencia del tratamiento porque disminuye la concentración con la que se está alimentando, regresa organismos viables, además de prevenir el estancamiento del agua, reduciendo a su vez posibles olores indeseables y, por tanto, la aparición de vectores.

Un estudio muy similar realizado por Lemji & Eckstädt (2013), emplearon una carga hidráulica de $6.4 \frac{m^3}{m^2 \cdot d}$ (correspondiente a caudal de 0.0064 L/s de acuerdo con el diámetro del reactor evaluado en este estudio) para tratar una DQO de 2000 a 6000 mg/L. El reactor fue inicialmente aclimatado con aguas residuales reales, luego con una mezcla de agua residual y agua sintética preparada y, por último, con agua sintética solamente, hasta que el sistema alcanzara su punto estable. Al finalizar el estudio, el rendimiento del filtro percolador para ambas concentraciones de DQO oscilaron entre el 88.30 % a 91.20 %. Una de las conclusiones a la que llegaron fue que no hay una disminución significativa en la eficiencia con el aumento de la tasa de carga hidráulica en el rango dado. Sin embargo, durante este proyecto de investigación ocurrió lo contrario, el cambio de caudal durante la segunda semana alteró drásticamente la eficiencia de remoción de reactor, debido a factores de adaptabilidad que afectaron la adherencia del material biológico en el medio filtrante. Según Reyes y Reyes (2009) la remoción másica de DQO y la

carga hidráulica, poseen una dependencia baja, la carga hidráulica mantiene una distribución uniforme de la película de lodos a través del filtro percolador, sin embargo, es importante conocer el límite de la carga, para evitar un despegamiento de la película al medio de soporte, puesto la eficiencia alcanzada para el día 6 no se debe al aumento de la carga hidráulica, sino estaría más relacionada a la carga orgánica.

Por otro lado, en la investigación de Aslam, et al., (2017) se especifica el funcionamiento de un filtro percolador con palitos de algodón como medio filtrante para el tratamiento de aguas. En ese estudio se analizaron parámetros tales como DBO, DQO, sólidos suspendidos totales (SST) y nutrientes. En el caso de la DQO, su remoción osciló entre el 66 y 76%. En este estudio, siguiendo métodos similares a los reportados por estos autores, se obtuvo una eficiencia de remoción con picos de hasta un 90.61% sin embargo no se cuenta con las mismas limitaciones.

Así mismo, una investigación realizada por Bali, M. et al, (2010) mencionan que la eliminación de DQO dependía de la época del año en la que se encontraban ya que la temperatura del agua y del medio filtrante cambia. Estos investigadores, reportan que se tiene una mejor remoción en temporada de verano, es decir con temperaturas altas ($>25^{\circ}\text{C}$), alcanzando con un porcentaje de remoción de DQO de 90%. Mientras que en temporada de invierno ($<15^{\circ}\text{C}$) se removió la DQO en un 71%. Esta investigación se realizó en la ciudad de Bogotá D.C, la cual tiene una temperatura media de 14°C con la que se obtuvo una remoción máxima de DQO dentro del 75-90%, por lo que incluir medios de calefacción en el diseño del filtro podrían mejorar su eficiencia. Por otra parte, en la investigación de Loupasaki, E., & Diamadopoulou, E. (2012), reactores con biofilms o biopelículas con adición de minerales en polvo generaron una eficiencia de remoción de DQO entre 91–93% e incluso cuando se contaba con temperaturas entre los 7° - 10°C se removió el DQO entre un 75-89%.

Con lo anterior, con el prototipo realizado para un filtro percolador y para investigaciones futuras, se recomienda tomar en cuenta factores tales como temperatura, el cual afecta el porcentaje de remoción de la demanda química de oxígeno (DQO), así como la incorporación de biopelículas con minerales en polvo a los cuales factores como la temperatura no causa una afectación, optimizando de manera adecuada la remoción de DQO. Por otra parte, la implementación del sistema de recirculación ocasiona que el prototipo no pare y así evitar los datos atípicos que dañan los resultados finales y con ello el análisis.

4. CONCLUSIONES

1. El tiempo de retención es un factor importante en el diseño y operación de los filtros percoladores, ya que permite encontrar fallas operacionales en el sistema, y afectar su eficiencia en la eliminación de contaminantes de las aguas residuales.
2. En esta investigación se encontró un comportamiento hidráulico de reactor en serie dos. Estas características halladas permiten adaptar las características cinéticas del reactor a las ecuaciones de diseño centradas en predecir la eficiencia de remoción de reactor.

3. Durante las primeras dos semanas de arranque del reactor, los cambios drásticos de caudal pueden afectar la adherencia de la biopelícula del medio filtrante y afectar su eficiencia de remoción.
4. Tomando en base el filtro percolador realizado a escala de laboratorio y con la adecuada optimización que se llevó a cabo de este, se puede tomar como base para aplicaciones a mayor escala debido a la viabilidad que este presenta.

5. REFERENCIAS

- Aslam, M. M. A., Khan, Z. M., Sultan, M., Niaz, Y., Mahmood, M. H., Shoaib, M., Shakoor, A., & Ahmad, M. (2017). Performance Evaluation of Trickling Filter-Based Wastewater Treatment System Utilizing Cotton Sticks as Filter Media. *Polish Journal of Environmental Studies*, 26(5), 1955–1962. <https://doi.org/10.15244/PJOES/69443>
- Balaguer, E. (2012) Estudio de la influencia del tiempo de retención hidráulico en un reactor biológico secuencial (SBR) de depuración de aguas residuales procedentes de una tenería y optimización de la fase de sedimentación. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de: https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15367/TRABAJO_M%C3%81STER_FINAL_Esther_Balaguer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bali, M., Gueddari, M., & Boukchina, R. (2010). Treatment of secondary wastewater effluents by infiltration percolation. *Desalination*, 258(1–3), 1–4. <https://doi.org/10.1016/J.DESAL.2010.03.041>
- Chipperfield P.N.J. (1967). Performance of Plastic Filter Media in Industrial and Domestic Waste Treatment. *Journal of Water Pollution Control Federation* 39, 1860-1874
- Fallahizadeh, S., Parseh, I., Norzaee, S., & Oskoei, V. (2020). Influence of integrated of activated sludge-trickling filter two-step and upflow suspended growth denitrification processes on the COD fractions in the municipal wastewaters. *102*(8), 1735–1746. <https://doi.org/10.1080/03067319.2020.1742894>
- Fogler, H. S. (2006). *Elements of Chemical Reaction Engineering* (Fourth edition). Prentice Hall PTR. 868-886. ISBN: 978-0-13-127839-4.
- Habte Lemji, H., & Eckstädt, H. (2013). A pilot scale trickling filter with pebble gravel as media and its performance to remove chemical oxygen demand from synthetic brewery wastewater. *Journal of Zhejiang University. Science. B*, 14(10), 924–933. <https://doi.org/10.1631/jzus.B1300057>

- Hu, B., Zhang, X., Wang, Z., Wang, Z., & Ji, Y. (2021). Hydraulic Characteristics, Residence Time Distribution, and Flow Field of Electrochemical Descaling Reactor Using CFD. *Processes*, 9(11), 1896. <https://doi.org/10.3390/pr9111896>
- Kamali, M., Aminabhavi, T. M., Tarelho, L. A. C., Hellemans, R., Cuypers, J., Capela, I., Costa, M. E. V., Dewil, R., & Appels, L. (2022). Acclimatized activated sludge for enhanced phenolic wastewater treatment using pinewood biochar. *Chemical Engineering Journal*, 427, 131708. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131708>
- Lemji, H. H., & Eckstädt, H. (2015). Efficiency of a pilot scale trickling filter to treat industrial brewery wastewater: Influence of hydraulic loading: Pilot scale trickling filter treating industrial brewery wastewater. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 90(1), 201–207. <https://doi.org/10.1002/jctb.4337>
- Li, S. (2017). Residence Time Distribution and Flow Models for Reactors. In *Chemical Reaction Engineering* (pp. 213–263). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410416-7.00005-7>
- Loupasaki, E., & Diamadopoulos, E. (2013). Attached growth systems for wastewater treatment in small and rural communities: a review. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 88(2), 190–204. <https://doi.org/10.1002/JCTB.3967>
- Nyadziehe, K. T. (1982). Hydrodynamics of plastic media trickling filters. *Environmental Technology Letters*, 3(1–11), 395–404. <https://doi.org/10.1080/09593338209384142>
- Reyes-Lara, S., & Reyes-Mazzoco, R. (2009). Efecto de las cargas hidráulicas y orgánica sobre la remoción másica de un empaque estructurado en un filtro percolador. *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, 8(1), 101-109. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/620/62011375009.pdf>
- Saucedo RA, Manzanares, LI, Nevárez, VG, Bautista, RG, Solís, F, Córdoba, L, Carrasco, J, Andrade, C (2007) Concentración de biopelícula y eficiencia de un reactor de lecho fluidizado empacado con dos nuevos materiales de soporte. *Universidad y Ciencia*, vol. 23, núm. 2, 2007, pp. 91-101.
- Torres-Lozada, P. (2010). Impacto de la incorporación de lixiviados en el arranque de reactores anaerobios al tratar aguas residuales domésticas. *Ingeniería y Universidad*, 14(2), 313–326.

Wates, M. and Barnard., & South Africa. Water Research Commission. (2002). Guidelines for the application of natural stone trickling filters with some reference to synthetic media trickling filters. Water Research Commission.

Zeng, M., Soric, A., Ferrasse, J. H., & Roche, N. (2013). Interpreting hydrodynamic behaviour by the model of stirred tanks in series with exchanged zones: Preliminary study in lab-scale trickling filters. *Environmental Technology (United Kingdom)*, 34(18), 2571–2578. <https://doi.org/10.1080/09593330.2013.781199>